

IQY
TECHNICAL
UNIVERSITY

GERİLİM, GERİNİM VE BOYCA UZAMA KAVRAMLARI

Prof. Dr. Erdal Fırat

Yönetim Bilimleri Profesörü - Mühendislik Bilimleri Profesörü
prof.dr.erdalfirat@gmail.com

Selin Fırat

Makina Mühendisliğinde Doktora Öğrencisi

İzmir, 2018-2022

GERİLİM, GERİNİM VE BOYCA UZAMA KAVRAMLARI

1. GERİLME

Gerilme genel anlamıyla birim alana düşen iç kuvettir. Gerilme kavramının anlaşılabilmesi için öncelikle ayırma prensibi ve iç kuvvet kavramının bilinmesi gerekmektedir. Dış yüklerin uygulanması sonucunda üzerinde bir stres oluşan katı cisimlerde belirli bir sınırın aşılmasının ardından çatlama, kopma, akma yani kalıcı deformasyon gibi hasarlar meydana gelebilmektedir. Bu durumda cismin malzeme cinsinin dayanımı ve mekanik davranışlarıyla ilişkili olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. Aynı geometride olan ancak farklı malzemelerden yapılan iki cismin aynı dış yüke göstermiş oldukları cevaplar farklı olur (Zor, 2017).

Katı maddelerin dayanıklılık ve kırılma dayanımlarını araştırma çalışmaları sonucunda gerilme kavramı ortaya çıkmıştır. Genel olarak bir maddede dış kuvvetlerden kaynaklanan iç kuvvetlerin yüzeydeki dağılımları da gerilmeyi ifade etmektedir. Dış yüklemelere bakılması gerekirse T çeki yükü katı üzerinde olan her bir birim yüzeye etki eden kuvvetlerin toplamına denk gelmektedir. T sabit bir vektördür ve kendi doğrultusu boyu veya başka bir alana hareket edememektedir. T vektörünün büyüklüğü ile uygulandığı yüzey olmadan tarif edilmesi zordur. Bu tanımdan hareketle T vektörü, ΔF yük ve ΔS 'de uygulama alanı olarak kabul edilirse;

$$T = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{dF}{ds}$$

Şeklinde tanımlanabilmektedir. Aşağıdaki şekle bakıldığında ΔS yüzeyine etki eden ΔF kuvveti sonucunda yüzeye dik olan $\Delta F/\Delta S=T$ gerilme vektörü ortaya çıkmaktadır. Yani fiziken birim yüzeye etki eden kuvvet gerilmeyi ortaya çıkarmaktadır.

Şekil 1 Global düzlemde gerilme kuvveti (Aydoğan, 2007)

Gerilme kuvveti etki ettiği yüzeye bağlı olarak iki grupta incelenebilmektedir. Birincisi yüzeye dik olan normal gerilmeler, ikincisi ise yüzeye paralel kayma gerilmeleridir. Maddelerin normal gerilmelere olan tepkileri elastiklik modülü; kayma gerilmelerine olan tepkisi de kayma modülü tarafından belirlenmektedir. Bahsedilen iki gerilme çeşidi arasındaki en büyük farklılık normal gerilmelerin madde hacminde değişiklik yapma eğilimindeyken kayma gerilmelerinin hacim değişikliği yaratmadığı, yalnızca deformasyon etkisinde bulunduğudır. Aşağıdaki şekilde herhangi bir p noktasındaki gerilme durumunun sonsuz küçük bir küp yüzeyinde ifade edildiği görülmektedir. Bu p noktasındaki gerilme halinin belirlenebilmesi için üç vektörel büyüklüğe ya da üç vektörel büyüklüğün teşkil edilebilmesi için dokuz skaler büyüklüğe gereksinim duyulmaktadır. Dik kesitlerdeki normal gerilmelerin doğrultuları indislerle gösterilmektedir. Bu indisler σ_x , σ_y ve σ_z gibi olabilmektedir (Aydoğan, 2007).

Şekil 2 Gerilme durumları örneği (Aydoğan, 2007)

Her yüzeyde 3 gerilme bileşeninin var olduğu toplam 9 bileşenli matris aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir;

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki matriste ilk indis etki eden yüzey normalini, ikinci indis ise yönü belirtmektedir. Burada diyagonal dış elemanlar kayma gerilmelerini ifade eder ve statik denge nedeniyle de gerilme tensörü simetrik olduğu için $\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = \sigma_{zx} = \sigma_{yz}$ olmaktadır. Bu

eşitlikler sayesinde gerilme tensörü için gerekli olan dokuz skaler büyüklüğün sayısı altıya düşmektedir (Aydoğan, 2007).

Dış kuvvetin etkisine maruz kalan bir sistem eğer dengedeysen hayali olarak ayrılan her bir parça da ayrı ayrı dengede bulunur ve bu ayırma prensibi olarak tanımlanmaktadır. Ayrılan her bir parça dış kuvvetlerin haricinde ayırma kısmından iç kuvvetler ve iç momentler şeklinde de etkilenmektedir. Her parçada iç-dış kuvvetlerin tümü statik denge sağlamaktadır (Şekil 3). İç kuvvetler ve iç momentler ayırma yüzeyinde meydana gelen tepkilerdir. Sistemin belirtilen kısmında dış kuvvete karşı bir cevap oluşur. Gerilme ise iç kuvvet ve moment tepkilerinden meydana gelen birim alana düşen kuvvettir.

Şekil 3 Ayırma prensibi (Zor, 2017)

İç momentin oluşmadığı ve kesitte yalnızca iç kuvvetin var olduğu durumda gerilme birim alana düşen iç kuvvet olacaktır. İç kuvvet ayrılan parçanın statik dengesinde bulunmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4 Ayrılmada iç kuvvetler (Zor, 2017)

1.1. Gerilme Çeşitleri

Aşağıda gerilme çeşitleri sıralanmıştır;

- Normal gerilme; oluşan gerilmenin düzlem normaline paralel olduğu yani düzleme dik olduğu durumdur.
- Kayma gerilmesi; gerilmenin düzlem normaline dik olduğu, yani düzleme paralelse kayma gerilmesi ortaya çıkar.
- Hasar gerilmesi; kopma gerilmesinin alana bölünmesiyle elde edilir. Malzemenin bir özelliği olan hasar gerilmesinin bulunması çekme deneyi ile olmaktadır. Sünek malzemeler için kalıcı olarak deformasyonun meydana geldiği ana hasar anı denilmektedir. Kalıcı deformasyon oluşan bir malzemenin işlevselliği kaybolur. Bu yüzden hasar gerilmesi akma gerilmesi olarak değerlendirilmelidir.

$$\sigma_{hasar} = \sigma_{akma} = \sigma_{\alpha} = \frac{F_{akma}}{A}$$

Gevrek malzemelerde de kalıcı bir şekil değişikliği ihmal edilecek kadar küçüktür ve hasar gerilmesi kopma ya da kırılma anındaki gerilmedir.

$$\sigma_{hasar} = \sigma_{kırılma} = \sigma_k$$

Hasar şartında çeki yüklenmesine maruz kalan bir malzemede gerilme oluşması vardır. Eğer kuvvet artırılırsa bu gerilme de artmaktadır. Kuvvetin fazla artırılması durumunda gerilme hasar gerilmesine ulaşarak malzemede deformasyon meydana gelir. Bu yüzden genel anlamda hasar şartı için sünek malzemelerde $\sigma \geq \sigma_{akma}$; gevrek malzemelerde ise $\sigma \geq \sigma_{kırılma}$ şartı vardır (Şekil 5). Malzemelerdeki çeki ya da bası dayanımlarıyla kesme dayanımları farklıdır. Bu yüzden kesme gerilmesinin mevzu bahis olduğu yüklemeler için kesme dayanımına dikkat edilir. Kesme gerilmesinden doğacak hasar şartında $\tau \geq \tau_{hasar}$ durumu ortaya çıkmaktadır. sünek malzemelerde $\tau_{hasar} = \tau_{akma} = \frac{\tau_{akma}}{2}$; gevrek malzemelerde ise $\tau_{hasar} = \tau_{kırılma}$ durumu sağlanmaktadır (Zor, 2017; Değirmenci, 2022).

Şekil 5 Sünek malzemede hasar durumu (Zor, 2017)

- Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi; bir mekanizma, yapı ya da makinanın belirli bir emniyet katsayısına sahip olması her zaman istenmektedir. Özellikle can güvenliği açısından önemli olarak görülen asansör gibi sistemlerde bu katsayının daha fazla

olması istenmektedir. Böyle durumlarda mukavemet hesaplamaları hasar gerilmesine göre değil emniyet gerilmesine göre yapılmaktadır. Yapıda meydana gelecek olan maksimum gerilme emniyet gerilmesini aşmayacak şekilde hesaplanarak malzeme seçimi yapılmaktadır.

$$n = \frac{\text{hasar gerilmesi}}{\text{emniyet gerilmesi}} = \frac{\sigma_{hasar}}{\sigma_{emniyet}}$$

1.2. Bağlantı Elemanlarında Ortaya Çıkan Gerilmeler

Levha ya da çubukların birbirlerine bağlanmasını sağlayan pim, cıvata ve perçin gibi bağlantı elemanlarında ortaya çıkan gerilmeler, kayma (kesme) gerilmeleridir. Bu gerilmelerin şiddetleri bağlantı yüzeyi sayısına bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Yatak gerilmeleri ise cıvata, pim, perçin gibi bağlantı elemanlarının geçtiği deliklerin iç yarı silindirik yüzeylerine bir tepki kuvveti oluşmasıyla ve bu kuvvetin homojen olarak dağılmamasıyla meydana gelmektedir. Bu kuvvet orta alanlarda daha fazlayken, yanlara doğru azalmaktadır. Bu kuvvet nedeniyle deliğin yarı silindirik iç yüzeyinde normal gerilme meydana gelir. Bu normal gerilmenin ortalama değeri kuvvetin izdüşüm alanına ($t \cdot d$) bölünmesi sonucu elde edilmektedir. Burada t levha ya da çubuk kalınlığı ve d pim çapıdır (Zor, 2017).

Şekil 6 Yatak gerilmesi (Zor, 2017)

1.3. Hook Yasası, Tek Eksen Gerilme

2. bölümde verilen gerilme tanımında p noktasından geçen bütün kuvvetler yalnızca bir tek eksen üzerinde toplanırsa eğer diğer eksenlerdeki gerilme ve gerinimler sifira eşit olacaktır. Tek eksendeki kuvvetler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 7 Tek eksendeki çekme, basma ve kayma gerilmeleri (Aydoğan, 2007)

Şekil 8 Tek eksendeki basma, çekme ve kayma gerinimleri (Aydoğan, 2007)

Normal gerilme; $\sigma = \frac{F}{A}$

Kayma gerilmesi; $\tau = \frac{F}{A}$

Normal şekil değişimi; $\varepsilon = \frac{l-l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$

Açısal değişim; $\gamma = \frac{a}{h} = \tan\theta$

Elastik ve plastik bütün şekil değişimlerinde malzeme basma, çekme veya kayma gibi üç temel şekil değişiminden bir veya birden fazlasının etkisinde kalmaktadır. Herhangi bir şekil değişimi işlemi uygulanan bir elemanda ortaya çıkan birim şekil değişimi bu elemanın şekil değişimi işleminden önce ve sonraki boyutlarına bağlı bir şekilde tarif edilebilmektedir. Hook

yasası da malzemedeki deęişim ile uygulanan kuvvetin elastik sınırlar içerisinde tanımlanmasını sağlamaktadır;

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

E= Young modülü (maddenin karakteristik özelliğini temsil eden bir deęer)

Çekme deneyi kuvvet ve şekil deęiştirme arasındaki bağlantının en basit şekilde incelenmesini sağlamaktadır. Bu deney örneğın eksen doğrultusunda bir kuvvet ile kopana kadar çekilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Elde edilen uzama miktarı ve kuvvet sayesinde malzeme (Şekil 8) parametrelerine ulaşılabilir.

Şekil 9 Çekme deneyinde kullanılacak malzeme örneęi (Aydoęan, 2007)

Yukarıdaki şekilde gösterilen deney malzemesinin çekme kuvvetine dik doğrultudaki kesit yüzeyi ilk olarak A_0 , deney esnasında F kuvvetinin uygulandıęı anda da A ile gösterilirse nominal gerilme aşıęıdaki gibi olacaktır;

$$\sigma_0 = \frac{F}{A_0}$$

Gerçek gerilme; $\sigma = \frac{F}{A}$ olur.

Başlangıç anında ölçü boyu l_0 , deneyin rastgele bir anındaki F kuvvetinin etkisi ile l deęeri alınırsa çekme doğrultusundaki birim şekil deęiştirme;

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Birim şekil deęiştirme yukarıda da görülebileceęi gibi l_0 başlangıç ölçüsünün boyuna göre hesaplanabilmektedir. Deney esnasında ölçü boyu sürekli olarak deęişir. Ölçü boyu çekme deneyinin rastgele bir zamanında l iken, dl gibi sonsuz küçük bir uzamanın sonucunda da birim şekil deęiştirmedeki artış dl/l olacaktır. Bu açıdan l_0 başlangıç ölçü boyu l deęerini alana kadar oluşan toplam gerçek şekil deęiştirme (Aydoęan, 2007; Özcan, 2014);

$$\varepsilon = \int_{l_0}^l \frac{dl}{l} = \ln \frac{l}{l_0}$$

E= logaritmik ya da doğal şekil değiştirme ($l > l_0$ olduğu için pozitiftir)

Yukarıdaki denklemden aşağıdaki denklem çıkarılabilir ve integral içerisine alınabilir;

$$\frac{l}{l_0} = l + \varepsilon$$

$$\varepsilon_g = \ln(l + \varepsilon)$$

Plastik şekil değişimi sırasında parçanın hacmi değişmez ve hacim sabitliği ilkesiyle;

$$A_0 l_0 = A l$$

$$A = A_0 \frac{l}{l_0}$$

$$\sigma_g = \sigma_0(l + \varepsilon)$$

Bu bağıntılarda ε_e 'nin küçük değerleri için ε kullanılabilir. Ancak değer büyürse eğer aradaki farkın da artacağı bilinmelidir. Elastik bölgede tanımlanan formüllerin plastik bölge söz konusu olduğunda geçerliliği sona erer. Hareketin ikinci yasasını meydana getiren plastik akma bazı formüllerle ifade edilebilmektedir.

$$\sigma = H \cdot \varepsilon^n$$

H, n= deneysel sonuçlar ile çıkarılan değerler

Lineer olan elastik malzemelerde küçük gerilmelerde yanal şekil değiştirme ε_y ve ε_z aksenal şekil değişimi (ε_x) ile orantılıdır. Aynı zamanda orantı katsayısı “v” poisson oranı adı verilmektedir.

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{yy}}{\varepsilon_{xx}} = -\frac{\varepsilon_{zz}}{\varepsilon_{xx}}$$

Bu aşamada kabul ve varsayımlarla kayma gerilimiyle elastisite modülüyle poisson oranı arasındaki bağlantı izotropik numune için aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Tanımlanan elastik bölge için gerilme gerinim formülünün süperpoze edilerek temel Hook yasasının en genel hâli (Aydoğan, 2007; Özcan, 2014);

$$\varepsilon_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{2G} - \frac{\nu}{E} J_1 \delta_{ij}$$

ε_{ij} = Gerinim tensörü

σ_{ij} = Gerilme tensörü

ν = Poisson oranı

G = Kayma modülü

E = Elastiklik oranı

$J_1 = \sigma$ 'nın 1 invaryantı ($\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}$)

δ_{ij} = Birim tensörü

İzotropik malzemede tek eksenli gerilme durumu için gerilme tensöründe $\sigma_{22} = \sigma_{33} = \tau_{12} = \tau_{23} = \tau_{31} = 0$ olacağı için;

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ek olarak bu gerilme ve kayma değerleri yukarıda verilen genelleştirilmiş Hook kanununda yerine koyulursa gerinim değeri;

$$\varepsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{22} \end{bmatrix}$$

Olacaktır. Burada;

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}}{2G} - \frac{\nu}{E} \sigma_{11}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}}{E}$$

$$\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = -\frac{\nu}{E} \cdot \sigma_{11}$$

$$\gamma_{12} = \gamma_{21} = \gamma_{13} = \gamma_{31} = \gamma_{23} = \gamma_{32} = 0$$

Olmaktadır (Aydoğan, 2007).

1.4. İki Eksenli Gerilme

Aşağıdaki şekilde iki boyutta gerilme ve gerinim düzeyleri verilmiştir. İki eksenli gerilmeye yalnızca 3. eksene ait olan ifadelerin 0 olduğu bilinmelidir.

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \tau_{12} & 0 \\ \tau_{21} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Genelleştirilmiş Hook yasasına göre gerinim değeri;

$$\varepsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \gamma_{12} & 0 \\ \gamma_{21} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}}{2G} - \frac{\nu}{E}(\sigma_{11} + \sigma_{22}) \text{ ve } \varepsilon_{22} = \frac{\sigma_{22}}{2G} - \frac{\nu}{E}(\sigma_{11} + \sigma_{22})$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}}{E} - \frac{\nu}{E}\sigma_{22} \quad \varepsilon_{22} = \frac{\sigma_{22}}{E} - \frac{\nu}{E}\sigma_{11}$$

$$\varepsilon_{33} = -\frac{\nu(\sigma_{11} - \sigma_{22})}{E}$$

$$\gamma_{12} = \frac{\tau_{12}}{2G} \quad \gamma_{21} = -\frac{\tau_{21}}{2G}$$

$$\gamma_{13} = \gamma_{31} = \gamma_{23} = \gamma_{32} = 0$$

Şekil 10 İki eksenli gerinim ve gerilme düzlemleri (Aydoğan, 2007)

1.5. İzotropik ve Anizotropik Lineer Elastisite

Hook kanununda gerilme değeri, gerinimle malzeme karakteristiğini ifade eden bir sabitin çarpımıyla elde edilmektedir. Burada malzeme sabitinin tensörel ifadesi notasyonel olarak dört indisli 6x6'lık 36 bileşenli bir matris olduğu bildirilmektedir. İzotropik malzemelerde her noktada aynı karakteristik özellik gözlenebilmektedir, yani malzemelerin özellikleri hareket/kuvvet yönünden bağımsızdır. Buradan hareketle malzemenin yönden bağımsız bir şekilde tanımlanabilmesi mümkündür. Ancak anizotropi ve bunun çeşitlerinde malzeme davranışı kuvvetin uygulandığı yöne göre değişim gösterir ve daha fazla malzeme sabitiyle temsil edilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Notasyonel olarak eğer $\sigma_{ij} = C_{ijkl}\epsilon_{kl}$ kabul edilirse (Aydoğan, 2007);

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{12} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{1111} & C_{1122} & C_{1133} & C_{1112} & C_{1113} & C_{1123} \\ & C_{2222} & C_{2233} & C_{2212} & C_{2213} & C_{2223} \\ & & C_{3333} & C_{3312} & C_{3313} & C_{3323} \\ & & & C_{1212} & C_{1213} & C_{1223} \\ & & & & C_{1313} & C_{1323} \\ & & & & & C_{2323} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \end{bmatrix}$$

Olacaktır. Buradaki 36 bileşene sahip olan C matrisi katılık matrisi olarak isimlendirilmektedir. Eğer bu ifade ters çevrilirse;

$$\epsilon_{ij} = S_{ijkl}\sigma_{kl}$$

S bu kez uygunluk matrisi olmaktadır. Genel olarak izotropik lineer elastisite matrisi 3 eksenli gerilme için aşağıdaki gibi olmaktadır;

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{12} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \end{bmatrix}$$

Katılık formu ise;

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{12} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-2\nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-2\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-2\nu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \end{bmatrix}$$

Tek eksenli lineer elastik durumda ise;

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Düzlemsel gerinim durumunda;

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{12} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-2\nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-2\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-2\nu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 0 \\ \gamma_{12} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Son olarak düzlemsel gerilme durumu;

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ 0 \\ \tau_{12} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Malzemeler en temel durumda 36 malzeme sabitiyle tanımlanmaktadır. Ancak asal eksene göre bir simetri nedeniyle 21 malzeme sabiti yeterli gelmektedir. Teorik anlamda tanımlanan bu sabitlerin uygulanabileceği bir malzeme pratikte mevcut değildir. Ortotropy'nin anizotropinin en genel hali olduğu bildirilmektedir. Bazı piezoelektrik malzemelerde E_{11} , E_{22} ve E_{33} olmak üzere 3 tane Young modülü, ν_{12} , ν_{23} , ν_{13} ve G_{12} , G_{23} , G_{13} şeklinde üçer tane Poisson oranı ve kayma modülü olarak toplam 9 malzeme sabiti tanımlanabilmektedir. Yani ortotropik malzeme için uygunluk matrisi (Aydoğan, 2007);

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_{11}} & -\frac{\nu_{21}}{E_{22}} & -\frac{\nu_{31}}{E_{33}} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{12}}{E_{11}} & \frac{1}{E_{22}} & -\frac{\nu_{32}}{E_{33}} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{13}}{E_{11}} & -\frac{\nu_{23}}{E_{22}} & \frac{1}{E_{33}} & \frac{1}{2G_{23}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2G_{31}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2G_{12}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\nu_{23}}{E_{22}} = \frac{\nu_{32}}{E_{33}}, \frac{\nu_{31}}{E_{33}} = \frac{\nu_{13}}{E_{11}}, \frac{\nu_{12}}{E_{11}} = \frac{\nu_{21}}{E_{22}}$$

Ortotropinin özel bir durumu olan transversely izotropi'de iki boyutta birbirine benzer özellikler sergilenirken diğer eksenlerde farklı özellikler ortaya çıkmaktadır. Ortotropideki 9 malzeme sabiti yerine 5 tane birbirinden daha bağımsız malzeme sabiti tanımlanabilmektedir. Bu tür malzemelere örnek vermek gerekirse fiber katkılı kompozit malzemeler verilebilmektedir. Matris içerisine x yönünde dizilmiş olan dolgu malzemesi, malzemenin x yönünde olan davranışını farklı kılar. y ve z yönlerinde ise yine aynı şekilde farklılık meydana gelmektedir. Soğuk olarak haddelenmiş olan levhalar için benzer şekilde çıkarımlar yapılabilmektedir. Tek yönde haddelenmiş levhalarda malzeme mikroyapısında yönelimler meydana gelir. Bu yöne mevzu bahis olan levha o doğrultuda daha mukavim olur ve dikine doğrultuda ise daha zayıf kalır. Transversely izotropi için katılık ve uygunluk matrislerinin yazılması tanım gereği x-y yönünde olan malzemelerin karakterleri eş olduğu için bu yönlerde olan malzeme sabitleri yani Young modülü (E_p), Poisson oranı (ν_p) olmaktadır. Z yönündeki malzeme sabitlerini E_{p3} ve ν_{p3} , z yönünde olan kayma modülünü de G_{p3} olarak belirlersek uygunluk matrisi aşağıdaki gibi olur;

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_p} & -\frac{\nu_p}{E_p} & -\frac{\nu_{p3}}{E_{p3}} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_p}{E_p} & \frac{1}{E_p} & -\frac{\nu_{p3}}{E_{p3}} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{p3}}{E_p} & -\frac{\nu_{3p}}{E_p} & \frac{1}{E_{p3}} & \frac{1}{2G_{p3}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2G_{p3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1+\nu_p}{E_p} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\nu_{3p}}{E_p} = \frac{\nu_{p3}}{E_z} \text{ 'dır (Aydoğ\u0131n, 2007).}$$

1.6. Poisson Oranı

Aşağıdaki şekilde verilen çubuk eğer bir P yüküne maruz kalırsa birim uzaması tek eksenli yüklemde Hooke bağıntısı kadar olmaktadır. X doğrultusundaki eksenel P yükü y ve z doğrultularında daralmaya neden olmaktadır. Bu yüzden;

$$\varepsilon_y = \varepsilon_z$$

$$\text{Poisson oranı} = \nu = \left[\frac{\text{yanal birim uzama}}{\text{eksenel birim uzama}} \right] = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x}$$

Yukarıda verilen denklem yalnızca tek eksenli yükleme durumunda geçerli olmaktadır. P'nin yanı sıra Y ya da Z doğrultusunda da kuvvet olsaydı eğer bu formülün kullanılmaması gerekirdi. Poisson oranı aynı zamanda bir yükün diğer doğrultudaki şekil değiştirme etkisini vermektedir ve malzeme özelliği olarak görülmektedir. Poisson oranının sınırları 0-0.5 aralığında değişmektedir.

Şekil 11 Eksenel P yüküne maruz kalan çubuk (Zor, 2017)

2. GERİNİM

Bir malzeme üzerine uygulanan kuvvetle ortaya çıkan şekil değişiminin bir ölçüsünü meydana getirmektedir. Tek eksendeki gerinim için ilk boy uzunluğu L olan bir tel düşünülebilmektedir. Tele boyu ile orantılı bir kuvvet uygulandığında oluşan şekil değişimi ile son boy da eğer L' olursa bu tel için gerinim değeri;

$$\varepsilon = \frac{L' - L}{L}$$

Olmaktadır.

Şekil 12 Tellerde uzama durumu (Anonim, 2022a)

Yukarıda basitçe açıklanan durum genel bir ifadeyle belirtilecek olursa eğer sonsuz küçük parça ve değişimler için formül aşağıdaki gibi düzenlenebilmektedir (Aydoğan, 2007; Özcan, 2014).

$$\varepsilon = \frac{dx' - dx}{dx}$$

$$u = dx' - dx$$

$$\varepsilon = \frac{du}{dx}$$

Şekil 13 Sonsuz küçük uzama durumu (Anonim, 2022a)

Global düzlemde de durumun tanımlanması Şekil 5'teki gibi olmaktadır. Bu şekildeki P noktasının deformasyondan sonra P' noktasına geldiği varsayılırsa sonsuz küçük yer değiştirme ilişkisi;

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

u= yer değiştirme vektörü

x= koordinat

Bu durumda i ve j indisleri ile 3 eksende bir tanımlama yapılacak olursa;

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) = \varepsilon_{zy}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u}{\partial y} \quad \varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) = \varepsilon_{xz}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \varepsilon_{yx}$$

u, v ve w= Yer deęiřtirmeler

x, y ve z= Eksenler

Üç boyutlu Őekil deęiřimi de ařaęıdaki gibidir;

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

Őekil 14 Global düzlemde Őekil deęiřimi (Anonim, 2022a)

3. GERİLME VE GERİNİMİN KARŐILAŐTIRILMASI

Gerinim ve gerilme birçok özellięi birlikte paylaşmaktadır. Her ikisi de en genel halleriyle analitik ve karŐılıklı olarak üç ortogonal ana yönle iliŐkili olan, simetrik ikinci derece

tensörler olarak ifade edilmektedir. Ayrıca her ikisi de dairesel ve grafiksel olarak temsil edilebilirler. Bunun yanı sıra her ikisi de uzayda, zaman içinde değişime uğramaktadır. Gerinim (veya gerinim oranı) ve gerilme, malzeme özelliklerine ve deformasyon koşullarına bağlı olan temel denklemler tarafından idealleştirilen malzeme reolojisine göre deformasyon sırasında yakından ilişki kurmaktadır. Buna karşın doğada bazı malzemelerde ne gerilme ne de stres temel olarak gözlemlenebilir miktarlarda değildir, yani en azından bir nesnenin şeklinin ve boyutunun gözlemlenebilir olması durumunda değildir. Bir nesnenin son şeklini gözlemleyebilir ve varsayılan orijinal şekille karşılaştırabiliriz, ancak şekil değişikliği doğada bazı özel durumlar dışında gözlemlenememektedir. Bunun yerine hem gerinim hem de gerilme pratikte varsayımlara ve hesaplamalara atıfta bulunularak gözlemler ve deneyler ile yorumlanmalıdır.

Gerinim geleneksel olarak gerilimin bir sonucu olarak kabul edilmektedir, böylece gerilme ve gerinim tek yönlü bir neden-sonuç ilişkisinde buluşmaktadır. Ancak, hiçbir mantıksal yanılğı, yer değiştirme sınır değeri sorunu gibi gerilimin nedeni olarak gerinimin düşünülmesini engellemez. Bu, aşağıdaki iki ifadenin eşit derecede makul olmasıyla örneklenmiştir;

- Bir vücuda dayatılan yer değiştirmeler vücutta strese neden olur,
- Bir vücuda uygulanan kuvvetler vücutta zorlanmaya neden olur.

Gerinim ve gerilme, birincil önemi her ikisine de bağlayan temel denklemlerde bir ortaklaşa durum içerisindedirler. Belirli doğal deformasyon özelliklerinin yapısal analizi için gerekli yorumlamalar (deformasyon süreçlerinin jenerik modellerinin aksine) gerinme ve gerilimi sırasıyla açıklayıcı ve genetik kavramlar olarak temelden ayırmaktadır. Bu ayırım bir neden-sonuç ilişkisinden farklıdır. Neden-sonuç ilişkileri bir olgunun diğerini doğada tek taraflı olarak yönlendirmesini ifade etmektedir. Açıklayıcı ve genetik kavramlar arasındaki ayırım da olgular üzerinde nasıl düşünüldüğünde yatmaktadır. Geometrik gözlemler tüm yapısal analizlerin temelini oluşturur. Yapı gelişimi ile ilişkili görelî hareketleri ve/veya yer değiştirmeleri temsil eden gerinim, gerilmelere ve dinamiklere atıfta bulunulmadan geometrik terimlerle tamamen belirtilebilmektedir. Kinematik analizin sonucunda geometrik gözlemler yorumlanır ve geometrik varsayımlar ortaya çıkar. Geometrik özelliklerin bir hareket kaydı sağladığı ölçüde, kinematik analiz yapılarının gelişimini açıklayıcı bir şekilde yorumlayabilmektedir. Bunun aksine, gerilme yapı geliştirme sırasındaki kuvvetleri temsil ederek kinematik referans olmadan çıkarılamamaktadır. Bu, tam bir kinematik analizin, dinamik analizin ön koşulu olduğu

anlamına gelmese de araya giren bir kinematik analiz olmadan yapılan geometrik özelliklerin dinamik analizi, geometrik özelliklerin kinematik yorumlarına (en azından örtük olarak) güvenilmesi gerektiği anlamına gelir. Dinamik analiz sonuç olarak kinematik açıklamaları (analizden veya varsayımdan) reolojik ve çevresel varsayımlara yapılan itirazlar üzerinden yorumlar. Kinematik etkiler ve reolojik varsayımlar geçerli olduğu ölçüde dinamik analiz yapıları genetik olarak açıklanabilmektedir.

Özetle, gerinim ve diğer tüm kinematik miktarlar, yapıları hangi hareketlerin ürettiğini açıklayıcı bir şekilde yorumlayabilmekteyken; gerilim ve ilgili tüm dinamik miktarlar, yapıların neden oluştuğunu genetik olarak yorumlayabilmektedir. Zaman içinde üst üste binen değişen artımlı gerinimler fiziksel olarak anlamlı bir sonlu gerinim üretir. Progresif gerinim artışları hakkında bilgi sahibi olmadan, sonlu bir gerinim ölçümü deformasyonun tam bir tasvirinin yapılması mümkün değildir. Ancak sonlu gerinim yine de geçerli, güvenilir ve yorumlanabilir. Aynı şey, gerinim artışlarının anlaşılmasının yokluğunda bu sonlu gerinimden belirlenen herhangi bir gerilme için söylenememektedir. Kinematiğin açıklayıcı yorumu dinamiklerin genetik yorumlanmasının ön koşulu olduğundan, çifti ima ederken stres öncesi suç yazmayı tercih ederiz.

Kinematiğin açıklayıcı yorumları ile dinamiklerin genetik yorumları arasındaki ayrım çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Dinamik analizin sağlandığı yapının genetik anlayışı, kinematik analizden kaynaklanan açıklayıcı anlayıştan daha derindir, ancak bu daha derin anlayışın bir bedeli vardır. Belirli doğal yapıların kinematik analizi varsayımları dinamik analizlerden daha az ve daha test edilebilir durumdadır. Bu nedenle kinematik analizin sonuçları dinamik analizlerden daha az spekülattir ve gözlemlerle daha doğrudan ilişkilidir. Deformasyon süreçlerinin genel sorularının aksine, belirli doğal yapılarla ilgili kinematik problemler (örneğin, alan verilerine dayanarak), tipik olarak ileriye dönük problemler (örneğin gerinim ölçümü) olarak çözülebilmektedir. Bununla birlikte, son derece kısıtlayıcı varsayımlar yapılmadıkça (örneğin koaksiyel zorlanma ve stres) benzer dinamik sorular ters problemler (örneğin stres inversiyon) olarak ortaya atılmalıdır. Sonuç olarak, belirli bir doğal yapının kinematik analizi, dinamik analize göre hesaplamalı ve analitik olarak daha az işlem içermektedir. Nitekim grafik yöntemler genellikle yeterli olmaktadır. Bunun yanı sıra sorunlara yönelik kinematik çözümler genellikle benzersizdir (örneğin, bir hata üzerinde belirli bir yönde kayma benzersiz bir sonsuz küçük gerilme üretir). Dinamik çözümler ise genellikle benzersiz değildir (örneğin, birçok farklı stres durumu bir hatanın belirli bir yönde kaymasına neden olabilir) (Marrett ve Peacock, 1999).

4. BOYCA UZAMA

Boyca uzamanın tespitinde genellikle çekme deneyi kullanılmaktadır. Buna ek olarak malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve mekanik davranışlara göre sınıflandırılmalarının sağlanması amacıyla da yapılmaktadır. Çekme deneyi yaygın bir şekilde kullanılan mekanik malzeme muayenesinin yapıldığı yöntemlerden birisidir. Çekme deneyi daha önceden belirlenmiş olan standartlara göre hazırlanmış olan deney örneğinin tek eksen, belirli hız ve sıcaklıklarda koparıncaya kadar çekilmesi durumudur. Deney esnasında standart numuneye sürekli olarak artan bir çekme kuvvetinin uygulanmasıyla aynı anda numunedeki uzamanın ölçülmesi sağlanır. Aşağıdaki şekilde bir çekme deneyi numunesi verilmiştir (Anonim, 2022b).

Şekil 15 Daire kesitine sahip silindirik başlı çekme numunesi (Anonim, 2022b)

Yukarıdaki şekle göre;

d_0 = numune çapı

d_2 = basamak bölümü çapı ($1,2 \times d_0$)

d_1 = baş bölümü çapı ($1,75 \times d_0$)

L_v = inceltilmiş olan bölüm çapı ($L_0 + d_0$)

L_0 = ölçü uzunluğu ($5 \times d_0$)

L_t = toplam uzunluk

H = basamak bölümü uzunluğu (d_0)

Çekme deneyinin uygulanacağı numuneler düz ya da silindirik şekillerde olabilmektedir. Çeşitli tiplere sahip malzemelerde çekme deneyinin yapılmasında kullanılması

gereken malzemelerin standartta boyutları belirlenmiştir. Deneylerde kullanılacak olan örnekler iki kısma ayrılmışlardır ve bunlar;

- Numune baş kısımları, yük uygulaması için tutulan kısımlardır ve diğer bölgeye göre daha büyük boyutlara sahiptirler;
- Numune orta kısımları, yükün uygulanmasıyla deformasyonun oluşması beklenen daha küçük boyuta sahip olan bölgedir. Deneylerin sonucu bu kısımda yapılan ölçümlere göre belirlenmektedir. Numunelerin bu kısımda kesit alanıyla uzunlukları arasında bir ilişki vardır. Numunenin orta kısmında bulunan ilk kesit alanı olarak da anılmaktadır (A_0).

Yuvarlak kesite sahip olan numunelerde d_0 , numunenin orta bölüm çapı (mm);

$$A_0 = \frac{\pi d_0^2}{4}$$

Yassı numuneler için; $A_0 = a \times b$

a = numune kalınlığı (mm)

b = ölçü uzunluğu içerisindeki numune genişliği (mm)

Yukarıdaki esaslara dikkat edilerek hazırlanan örnek numune çekme cihazı arasına yerleştirilerek sıkıştırılır ve deney başlatılmış olur. Deney sırasında üst çenenin yukarı doğru hareket ettirilmesiyle çekme numunesinde sürekli olarak artan çekme yükü uygulanarak kırılma anına kadar hem uygulanan kuvvet hem de numunede oluşan uzamanın kaydedilmesi sağlanır.

Şekil 16 Çekme deneyinin şematik gösterimi (Anonim, 2022b)

Deneyin sonunda F-kuvvet ve Δl -uzama eğrisi elde edilmektedir. Fakat eğriyle birlikte kullanılan numunenin boyutlarının da verilmesi gerekmektedir ve bu sebeple eğri yerine daha yaygın olarak kullanılan gerilme-genleşme eğrisi kullanılmaktadır. Bu eğriye çekme diyagramı da denilmektedir. Şekil 17’de normalleştirilmiş bir süreksiz akma gösteren düşük karbonlu bir çelikte gerilme-birim şekil değişimi eğrisi verilmiştir (Anonim, 2022b; Anonim, 2022c).

Şekil 17 düşük karbonlu yumuşak çelikte çekme diyagramı (Anonim, 2022b)

Çekme deneyinin uygulandığı malzemede elastisite modülü, elastik sınırı, rezilyans, akma gerilmesi, çekme dayanımı, tokluk, % uzama ve % kesit daralması gibi mekanik özelliklerin de tespiti yapılabilmektedir. Buna ek olarak akma gerilmeleri bazı malzemelerde gerilme değeri sabit kalmasına karşın numunede görülen uzamayla belirlenebilmektedir. Bazı malzemelerde belirgin bir akma noktası gösterilirken, bazı malzemelerde de gerilim-uzama diyagramlarında belirgin bir akma noktası gözlenmemektedir (Şekil 18).

Şekil 18 Çeşitli malzemelerin gerilim-uzama diyagramları (a-Belirgin akma noktası gösteren malzeme; b-Belirgin akma noktası göstermeyen malzeme)

Değerler bulunurken aşağıdaki denklemler kullanılmaktadır:

$$\text{Çekme gerilmesi} = F/A_0$$

$$\text{Birim uzama} = e = \Delta l/l_0 = l_i - l_0/l_0$$

$$\text{Yüzde uzama} = \Delta l/l_0 \times 100$$

F= Çekme kuvveti

A_0 = Deney numunesi ilk kesit alanı

l_0 = İlk ölçü boyu

Δl = Meydana gelen uzama miktarı

Elde edilen bu değerler kullanılan malzemelerin cinslerine, kimyasal bileşimlerine ve metalografik yapıya göre değişim göstermektedir. Örnek olarak aşağıdaki şekilde alüminyum alaşımına ait gerilim-gerinim diyagramı verilmiştir (Şekil 19).

Şekil 19 Alüminyum alaşımı için gerilim-gerinim eğrisi (Anonim, 2022b)

Malzemelerde meydana gelen şekil değişikliklerinde bilinmesi gereken kavramlar;

-Elastik sınır: σ_e ifadesi ile gösterilen bu değer, malzemeye uygulanan kuvvetin kaldırılmasıyla zaman plastik uzamasının görülmediği ya da sadece elastik şekil değişimlerinin meydana geldiği en yüksek gerilme değerini göstermektedir.

-Elastik modül: mühendislik eğrisinde ilk durumdaki lineer bölgenin eğimi elastik modüldür ve malzemelerin atomlar arasındaki bağ kuvvetine bağlı olan bir malzeme özelliğini ifade etmektedir. Aşağıdaki denklemlerle bulunmaktadır (Anonim, 2022b; Anonim, 2022c).

$$E = \sigma_e / e_e$$

-Akma dayanımı: çekme kuvvetinin yaklaşık olarak sabit kalmasına rağmen plastik şekil değiştirmelerin önemli bir oranda arttığı ve çekme diyagramlarının pürüz gösterdiği bölüme karşılık gelen gerilme değeridir. Aşağıdaki şekilde (Şekil 20) akma kuvveti F_a 'nın numunenin ilk kesit alanına bölünmesi vasıtasıyla oluşturulmuştur. Yumuşak çelik gibi düşük karbonlu malzemeler deney şartlarına bağlı olarak belirgin bir akma sınırı gösterebilmektedirler. Malzemelerin belirgin olarak akma gösterememeleri hâlinde genellikle %0,2 oranında bir plastik uzamasından eğriye bir paralel çizilir ve karşı gelen çekme gerilmesi akma sınırı ya da akma dayanımı şeklinde adlandırılır.

Şekil 20 Belirgin akma göstermeyen malzemenin akma diyagramının belirlenmesini sağlayan diyagram (Anonim, 2022b)

-Çekme dayanımı: $\sigma_{\text{ç}}$ ile ifade edilen bu değer bir malzemenin kopana ya da kırılıncaya kadar dayanabildiği en yüksek çekme gerilmesini ifade etmektedir. Bu gerilme çekme diyagramındaki en yüksek gerilme değeridir ve;

$$\sigma_{\text{ç}} = F_{\text{maks}}/A_0$$

Formülü ile belirlenebilmektedir.

F_{maks} = malzemeye uygulanan en yüksek kuvvet

A_0 = malzemenin ilk kesit alanı

-Kopma uzaması: ϵ_T ile ifade edilen bu değer çekme numunesinin boyunda ortaya çıkan toplam yüzde plastik uzama oranıdır. Çekme deneyinin uygulandığı numunenin kopan kısımlarının birleştirilmesi ile son boy ölçülür ve boyda meydana gelen uzama aşağıdaki denklemle bulunabilmektedir (Anonim, 2022b; Anonim, 2022c).

$$\Delta l = l_k - l_0$$

l_0 = numunenin ilk ölçü uzunluğu

l_k = numunenin kırılma anındaki boyu

Kopma uzamasının bulunması ise aşağıdaki denklemle bulunur ve malzemenin sünekliğini gösteren bir değerdir;

$$\%e_T = \frac{\Delta l}{l_0}$$

-Kopma bzlmesi: %r ile gsterilen bu deęer ekme numunesinin kesit alanında oluřan en byk daralma ya da bzlme oranıdır ve ařaęıdaki denklemlle hesaplanabilir. Kopma bzlmesi tıpkı kopma bzlmesinde olduęu gibi sneklilięin bir gstergesidir ve snek malzemenin belirgin olarak bir bzlme ya da boyun verme durumu olurken, gevrek malzemelerde bzlme olmamaktadır (řekil 21).

$$\%r = \frac{A_0 - A_k}{A_0} \times 100$$

A_k = kırılma anındaki kesit ya da kırılma yzeyinin alanı

řekil 21 Boyun verme oluřumu (Anonim, 2022b)

-Rezilyans: bu bir enerjidir ve malzemenin sadece elastik řekil deęiřtirmesinde harcanan enerji ya da řekil deęiřtirme sırasında malzemenin depolamıř olduęu enerjidir. Bu enerji gerilme-birim uzama eęrisinin elastik blmnn altında kalan alan ile belirlenerek numune kırıldıęında geri verilmektedir.

$$\frac{\sigma_{el}\epsilon_{el}}{2}$$

σ = gerilme

ϵ = uzama

-Tokluk: malzemelerin birim hacmi bařına dřen plastik řekil deęiřtirme enerjisidir. Malzeme kırılıncaya kadar enerji depolanması ya da soęurma yeteneęinin gsterilmesidir. Tokluk kavramı genel olarak σ - ϵ eęrisinin altında kalan alanın ařaęıdaki denklemlle hesaplanmasıyla bulunmaktadır. Tokluk kavramı gerilme-birim uzama eęrisinin yardımıyla belirlenebilmektedir (řekil 22).

$$\int_0^{\varepsilon_k} \sigma \cdot d\varepsilon$$

ε_k = malzemede kırılma gerçekleşinceye kadar oluşan en yüksek ya da toplam birim şekil değiştirme miktarı

σ = çekme mukavemeti

Şekil 22 Gerilme-birim uzama eğrisiyle şekil değiştirme enerjilerinin belirlenmesi (Anonim, 2022b)

Malzemelerin mekanik özellikleri iç yapılarına da bağlı olarak değişim göstermektedir. Malzemelerin iç yapılarının ısı ile değişim gösterdikleri bilindiğine göre mekanik davranışların da ısı ile değişim gösterdiği söylenebilir (Anonim, 2022b).

4.1. Termal Gerilme-Genleşme

İzotropik bir malzemede her nokta ısıtma ya da soğutma sırasında üniform olarak ısıtılırsa ya da soğutulursa herhangi bir kalıntı gerilmesi oluşmamaktadır. Ancak bu durum sağlanamazsa kalıntı gerilmeleri meydana gelmektedir. Isı farklılığından ileri gelen bu kalıntı gerilmelerine termal gerilmeler adı verilmektedir ve malzemenin termal genleşme katsayısı, elastisite modülü ve ΔT sıcaklık farkıyla ilişkilidir (Anonim, 2022d). Aşağıdaki denklemle hesaplanmaktadır;

$$\sigma_{Termal} = \alpha \cdot E \cdot \Delta T$$

Sıcaklık deęiřimiyle maddelerin yapılarındaki moleküllerin titreřimi meydana gelir ve bu durum genleřme ya da büzüřmeye neden olmaktadır. Sabit bir sıcaklık deęiřimine karřılık olarak her maddede ortaya çıkan genleřme ve büzüřme oranları farklıdır. Her maddenin kendisine has bir ısıl uzama katsayısı α bulunmaktadır. Maddelerin ısıl uzama katsayılarının bilinmesi ve belirli bir sıcaklık deęiřimiyle genleřme ya da büzüřme miktarının hesaplanması mümkündür. Genleřme ve büzüřme miktarının tespit edilmesi ařaęıdaki denklemlerle yapılabilmektedir;

$$L_2 = L_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)]$$

L_2 = malzemenin son boyu

L_1 = malzemenin ilk boyu

T_2 = son sıcaklık

T_1 = bařlangıç sıcaklıęı

α = ısıl uzama katsayısı

Sıcaklık deęiřimi ile uzama miktarı farkının tespit edilmesinde yukarıdaki denklem düzenlenecek olursa;

$$L_2 = L_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)]$$

$$L_2 - L_1 = L_1\alpha(T_2 - T_1)$$

$$L_2 - L_1 = \Delta L$$

$$T_2 - T_1 = \Delta t$$

$$\Delta L = L_1\alpha\Delta t$$

Son denklemde L_1 bařlangıç boyundaki bir cismin sıcaklıęının Δt oranında deęiřirse maddenin ısıl genleřme katsayısına baęlı řekilde boy ΔL kadar deęiřir (Böcekçi, 2005).

4.2. Çekme Eęrilerinin Yorumlanması

Çekme esnasında materyallerin kristal yapılarında bir bozulma meydana gelir ve atom boyutu düzeyinde birtakım boşluklar meydana gelir. Meydana gelen bu boşluklar metalik malzeme hacminin artmasına neden olmaktadır. Ancak hacimdeki artış oldukça küçüktür. Hatta deformasyonun fazla olduęu ortamlarda dahi orijinal hacmin %1'i kadardır. Bu nedenle çekme

sırasında hacmin sabit kaldığı kabul edilebilir. Aşağıdaki şekilde mühendislik gerilme-genleme ve gerçek gerilme-genleme eğrileri verilmiştir.

Şekil 23 Mühendislik ve gerçek gerilme-genleme eğrileri (Anonim, 2022b)

$$V_i = V_0$$

$$A_i \cdot L_i = A_0 \cdot L_0$$

V_0 = orijinal numune hacmi

V_i = deformasyonun herhangi bir anındaki numune hacmi

Buradan;

$$L_i/L_0 = A_0/A_i$$

Denklemini elde edilmektedir. Mühendislik uzama e ile gösterilir;

$$e = \frac{\Delta l}{l_0} = L_i - L_0/L_0 = L_i/L_0 - 1$$

$$L_i/L_0 = e + 1$$

Gerçek uzama ε ile gösterilmektedir.

$$\varepsilon = \ln L_i/L_0 = \ln(1 + e)$$

Gerçek gerilme değeriyle mühendislik gerilmesi arasında bir bağıntı vardır ve deformasyon esnasında malzeme hacmi sabit kalır varsayımıyla aşağıdaki eşitliklere ulaşılabilmektedir;

$$A_i \cdot L_i = A_0 \cdot L_0$$

$$\sigma g = P_i/A_i = P_i \cdot L_i/A_0 \cdot L_0 = \sigma_m \cdot L_i/L_0$$

$$\sigma g = \sigma_m(1 + e)$$

Yukarıdaki Şekil 23'te görüldüğü üzere gerçek gerilme kopma noktasına kadar artabilmektedir. Böylece malzemenin büzülmesi de dahil plastik şekil değiştirmesi esnasında sertleştiği söylenebilmektedir. Bu tür bir sertleşmeye pekleşme ya da deformasyon sertleşmesi de denilmektedir. Mühendislik gerilme-genleme eğrisinin meydana gelmesinde rol oynayan iki etken vardır. Bunlar pekleşme ve kesit daralmasıdır. Mevzubahis mühendislik gerilme-genleme eğrisinde maksimum noktaya kadar pekleşme eğrisi ağır basmaktadır. Fakat pekleşme derecesi sürekli olarak azaldığı için maksimum noktada pekleşme etkisi kesit daralması etkisine eşit olmaktadır. Bu noktanın ardından kesit daralmasının etkisi çok daha üstün duruma geçmektedir ve böylece numunede büzüşme meydana gelir. Çekme deneyinde elde edilen gerçek gerilme-genleme eğrisine genel olarak plastik akış eğrisi adı verilmektedir. Çünkü bu eğrinin belirli bir deformasyon oranı için metal malzemelerin plastik olarak akışının sağlandığı gerilmeler mevcuttur. Eğrinin homojen plastik deformasyonu karakterize edilmiş kısmın matematiksel ifadesi Holloman denklemi adı verilen aşağıdaki eşitlik gibidir;

$$\sigma = K \varepsilon^n$$

n= deformasyon sertleşmesi üssü

K= mukavemet katsayısı (Anonim, 2022b)

REFERANSLAR

Anonim, (2022a). Strain and Stress. Erişim Tarihi: 25.02.2022 URL: https://www.efunda.com/formulae/solid_mechanics/mat_mechanics/strain.cfm

Anonim, (2022b). Metalik Malzemelerde Çekme Deneyi. Erişim Tarihi: 25.02.2022 URL: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdepo.btu.edu.tr%2Fdos>

[yalar%2Fmetalurji%2FDosyalar%2F%25c3%2587ekme%2520deneyi.docx&wdOrigin=BRO
WSELINK](#)

Anonim, (2022c). Çekme Deneyi. Erişim Tarihi: 25.02.2022. URL:
https://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/MekanikDeneyFoyu_1.pdf

Anonim, (2022d). Termal Şok. Erişim Tarihi: 25.02.2022 URL:
<https://cdn.bartın.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/termal-sok-sinav-1.pdf>

Aydoğan, İ. K. (2007). *Haddeme prosesinde malzeme karakteristiğindeki değişimlerin incelenmesi ve modellenmesi* (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Böcekçi, V. G. (2005). *Metal ve Plastik Türü Endüstriyel Malzemelerin Sıcaklık Değişimiyle Uzama Miktarlarının Interferometrik Ölçüm Metoduyla Tespiti* (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).

Değirmenci, N. (2022) Statik-Mukavemet. Erişim Tarihi: 25.02.2022 URL:
<https://docplayer.biz.tr/31926329-Statik-mukavemet-doc-dr-nurhayat-degirmenci.html>

Marrett, R., & Peacock, D. C. (1999). Strain and stress. *Journal of structural geology*, 21(8-9), 1057-1063.

Özcan, M.T. (2014). Mukavemet. Erişim Tarihi: 25.02.2022 URL:
<https://tarimmakinalari.cu.edu.tr/storage/Serdar%20öztekin%20ders%20notu/Mukavemet%20Ders%20Notu.pdf>

Zor, M. (2017). Püf Noktalarıyla Mukavemet. Erişim Tarihi: 25.02.2022 URL:
<https://avesis.ege.edu.tr/resume/lessonmaterieldownload/ilter.yilmaz?key=3b5816f0-bf15-4c72-bf87-abc6240364d7>